

УДК:371.015

МЕТОДИКА ПРЕПОДАВАНИЕ РУССКОГО ЯЗЫКА

Ходжибекова Муштарийбегим Адахамовна

Андижанский государственный педагогический институт

независимый исследователь

Усманов Самандар Билолович

Хакимов Шохжахон Гайратович

Валижонова Сарвара Музаффаровна

Студенты Андижанского института сельского хозяйства и
агротехнологий

Аннотация: Статья посвящена разные виды методики преподавания русского языка как иностранного. Проблеме развитию речи студентов с узбекским языком обучения и актуальным вопросам методики преподавания русского языка как неродного. Различные методы, которые повышают эффективность развитию речи. Эти методы помогают создать более эффективную и интересную среду для обучения русскому языку как иностранному.

Ключевые слов: методика, система обучения и воспитания, аспекты преподавания, развитие речи.

Milliy guruhlarda rus tilini o'qitish metodikasi.

Andijon davlat pedagogika instituti

mustaqil tadqiqotchi

Xojibekova Mushtariybegim Adaxamjon qizi.

Annotatsiya: Maqola rus tilini chet tili sifatida o'qitishning turli xil usullariga bag'ishlangan. Ta'lim o'zbek tilida olib boriladigan talabalar nutqini rivojlantirish muammosi va rus tilini ona tili sifatida o'qitish metodikasining dolzarb masalalari. Nutqni rivojlantirish samaradorligini oshiradigan turli usullar. Ushbu usullar rus tilini chet tili sifatida o'qitish uchun yanada samarali va qiziqarli muhit yaratishga yordam beradi.

Kalit so'zlar: metodologiya, ta'lim va tarbiya tizimi, o'qitish jihatlari, nutqni rivojlantirish.

Methodology for teaching the Russian language in national groups.

**Andijan State Pedagogical Institute
independent researcher**

Khojibekova is the daughter of Mushtariybegim Adakhamjon.

Abstract: The article is devoted to different methods of teaching Russian as a foreign language. The problem of the development of students' speech in the Uzbek language and the actual issues of the methodology of teaching the Russian language as a mother tongue. Various methods that increase the effectiveness of speech development. These methods help create a more effective and interesting environment for teaching Russian as a foreign language.

Key words: methodology, education and training system, teaching aspects, speech development.

ВВЕДЕНИЕ

Важнейшей задачей обучения русскому в узбекской группе является развитие связной речи учащихся, что обусловлено принципом коммуникативной направленности обучения. Решение коммуникативных задач должно привести к тому, чтобы оканчивающие национальную школу хорошо владели родным и русским языками.

А слова метод, происхождение от греческого «methodos» обозначает «способ, путь, приём деятельности». В дидактике под методом понимают способ взаимосвязанной совместной деятельности учителя и учащегося, направленный на достижение определённых целей обучения, воспитания и развития.

Известный методист Лидия Прокофьевна Федоренко предложила делить методы на **теоретические** (*методы сообщения знаний*), **теоретико-практические** (*выполнение упражнений, решение лингвистических задач*) и **практические** (*составление планов текста, тезисов, конспектов, изложение, сочинение*).

Известна классификация методов по этапам **обучения: методы изучения нового материала, методы закрепления** (*формирование учебно-языковых умений и навыков*) и **методы контроля**.

МЕТОДОЛОГИЯ

Поиск ответов не только на вопросы «как учить», «чему учить», надо задать вопрос «как результативно учить». Стремительно развивающиеся изменения в обществе и экономике требуют сегодня от человека умения быстро адаптироваться к новым условиям, находить оптимальные решения сложных вопросов, проявляя гибкость и творчество, не теряться в ситуации неопределенности, уметь налаживать эффективные коммуникации с разными людьми и при этом оставаться нравственным.

По цели обучения различают методы обучающие и методы контроля, по месту деятельности - классные и домашние, по форме деятельности- устные и письменные.

На сегодняшний день, трудно представить урок без современных педагогических технологий. Современные подходы к модернизации национального образования, внедрение стандартов нового поколения

определяют приоритетные цели и задачи, решение которых требует высокого уровня познавательными потребностями, нацеленных на саморазвитие и самореализацию, умеющих оперировать полученными знаниями, ориентироваться в современном информационном пространстве, продуктивно работать, эффективно сотрудничать, адекватно оценивать себя и свои достижения.

Учителю русского языка в национальных группах постоянно приходится работать, – это развитие связной речи на неродном языке. Очень важным в развитии речи учеников является формирование навыков связного изложения мыслей в устной и письменной форме. Порой ученик, свободно говорящий по-русски, затрудняется или стесняется, если предложить ему передать свои высказывания на письме – в виде небольшого сочинения рассуждения или письма к товарищу.

Следует научить студентам также деловой речи, имеющей практическое значение в наши дни. Студент должен уметь писать, читать, передавать свои мысли на русском языке.

РЕЗУЛЬТАТЫ

Хороший результат дает беседа по картине или сочинение по картине с постепенным переходом к сочинениям-рассуждениям и к сочинениям на основе литературно-художественного материала в национальных группах.

Развитию связной речи способствуют переводы текстов с родного языка на русский, а также выборочные изложения по прочитанному тексту и составление диалогов на заданную тему.

У студента должен быть словарный запас языка. Успешная словарная работа возможна при выполнении системы специальных упражнений. На занятиях, как известно, используются различные приемы толкования новой лексики: 1) перевод на родной язык; 2) объяснение слова с помощью

синонимов или антонимов; 3) с помощью словообразовательного анализа; 4) опираясь на контекст; 5) описание значения слова с помощью словаря. Преподавателю самому важно определить, когда и как (какой выбрать прием) объяснения нового слова.

Их разработка тесно связана с появлением новых подходов к изучению языков. В настоящее время многие учителя пользуются современными технологиями. Инновационные подходы делают уроки русского языка подробнее, интереснее и ярче.

ОБСУЖДЕНИЕ

Перевод с родного языка хорош, например, тогда, когда объясняются слова, обозначающие предметы и явления, окружающие детей в повседневной жизни, когда есть точный эквивалент в родном языке. Толкование с помощью синонима способствует расширению словарного запаса детей, но тут важно учитывать стилистическую окраску слова-синонима, его тонкое смысловое отличие от объясняемого слова. Толкование с помощью антонима дается при объяснении пространственных, временных, психологических понятий. Следуем разумному правилу: если толкование новых слов и выражений – первый этап работы над лексикой, следующим шагом является закрепление ее в устной и письменной речи учащихся.

ЗАКЛЮЧЕНИЕ

Таким образом, традиционными должны стать в занятие также недели русского языка, студенческие олимпиады, викторины, конкурсы, предметные вечера и КВН, которые проводятся на русском языке. Но цель их должна быть одна: научить студентов практическому владению русским языком, чтобы они, окончив вузов, которые обучение узбекского языка, могли свободно владеть русской речью в ее устной и письменной формах.

Использование литературы.

1. Азизов А.А. Русско-узбекский краткий словарь Ташкент: Укитувчи, 1989. - 510 с.
2. Абрамкина Т.А. К вопросу о сравнении с родным языком при обучении иностранному // Вопросы лингвистики и методики преподавания иностранного языка. М., 1968. - Вып.1. - С.4-15.
3. Азизов А.А. Сопоставительная грамматика русского и узбекского языков. Т. Укитувчи, 1983. - 239 с.
4. Агаева Р.З. Лексическая работа на основе текста на уроках русского языка в начальных классах осетинской школы. Автореф. дис. канд. пед. наук. М., 1991.
5. ACADEMIC RESEARCH IN EDUCATIONAL SCIENCES VOLUME 2 | ISSUE 2 | 2021 ISSN: 2181-1385 Scientific Journal Impact Factor (SJIF) 2021: 5.723 «Развитие речи и методика преподавания русского языка в узбекской школе» А. А. Хуснутдинова.

